

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА ОШҚОЗОННИНГ СУРУНКАЛИ ЯРАЛАРИДА ТУРЛИЧА ДАВО ТЕРАПИЯСИДАН KEYИНГИ ДАВРДА ЖИГАРДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

**Бобожанов Адхамбек Озимбой ўғли., Аллабергнаов Дилшод Шавкатович.,
Каримов Расулбек Хасанович.**

Тошкент давлат тиббиёт университети.

Урганч давлат тиббиёт институти.

Аннотация: Сурункали ошқозон яра касаллигида даволаш терапиясидан кейинги даврда жигарда хар хил патоморфологик ўзгаришлар аниқланади. Жумладан миллий клиник протоколда сурункали ошқозон яраларини даволашда қўлланиладиган дори препаратлари гурухида ностероид яллиғланишга қарши препаратларини қўлланилиши бевосита гепатотоксик таъсирида турлича ўзгаришлар билан намоён бўлади. Жумладан Раппорт бўйича жигар бўлакчаларини турли сохаларида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлардан ташқари жигар фибрози триадалар атрофи ва перилобуляр сохаларда ривожланиши жигар фаолиятини сурункали тарзда бузилиши ва жигар фибрози, жигар склерози, портал трактлар атрофида гипертензион ўзгаришларни юзага келиши билан намоён бўлади.

Калит сўзлар: сурункали ошқозон яра касаллиги, гепатотоксик дистрофия, морфология, некроз.

Муаммони долзарблиги: Ошқозон сурункали яра касаллиги (ОСЯК) ва унинг жигар тизимига таъсири нафақат маҳаллий, балки глобал миқёсдаги тиббий муаммодир. Дунё олимларининг қарашлари ва эпидемиологик кўрсаткичлар бу патологиянинг долзарблигини бир неча омиллар билан асослайди. Гарчи замонавий тиббиётда Н. рyлогі эрадикацияси (йўқ қилиш) яхши йўлга қўйилган бўлса-да, статистика кўрсаткичларда хозиргачам жигар фиброз ва склерози камайган балки кўпайганлигини англатади. Дунё аҳолисининг тахминан 5-10% ҳаёти давомида камида бир марта ошқозон ёки ўн икки бармоқ ичак яраси билан касалланади. Бу эса, жигар касалликларини юзага келишини индуцировчи омиллардан бири хисобланади. Тадқиқотларга кўра, ошқозон яраси бор беморларнинг **30-40%** ида жигар ва ўт йўллариининг ёки морфофункционал бузилишлари аниқланади. Жумладан АҚШ, ЕВРОПА ва БУЮК Британияда аҳолиларида ўртача, **10%** аҳолисида ошқозон яра касаллигига аниқланиб, 10 минг киши ушбу касаллик асоратидан вафот этса, 500 минг кишида жигар склерози, циррозини турли даражалари ривожланганлиги аниқланган. Россия

федерацияси ва МДХ давлатлари аҳолиси орасида бу кўрсаткич 1000 кишидан 7-14% да сурункали яралар аниқланса, 65-70% да *H. pylori* инфекцияси аниқланади.

Айнан, мана шу инфекцияни даволашда қўлланиладиган доривор препаратларни 75-80%да гепатоксик таъсирларини юқорилиги жигар стеатози, жигар фибрози, склерози, портал гипертензиясини юзага келтирувчи бирламчи сабаблардан бири хисобланади. МДХ давлатларида ошқозон сурункали яра касаллиги асорталаридан ўлим кўрсаткичи 1,1% ни ташкил этиб, асосий контингентлар эркак жинслилар бўлиб 18-44 ёшлиларда энг кўп тарқалганлиги аниқланди. Бу эса, муаммони долзарблиги ва заруратини тақозо этиши билан бирга, жигарда юзага келалдиган иикламчи морфологик ўзгаришлар хақида кам маълумотлар келтирилган бўлиб, профилактик чора тадбирларни аксарияти клиник инструментал текширишлар асосида тайинланади. Бу эса, сурункали ошқозон яра касаллигида юзага келдиган жигардаги патоморфологик ўзгаришларни турли муддатлар баҳолаш мезонлари ишлаб чиқарилмаганлиги, жигардаги иккиламчи дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар бўйича клиник морфологик тавсияларни тўла тўқис ишлаб чиқарилмаганлигини англатади.

Натижа ва муҳокама: Сурункали ошқозон яра касаллигида қўлланиувчи доривор перпаратларни гепатоксик таъсири ўткир ва сурункали кўринишида кечиши жараёни давомийлигга бевосита боғлиқ бўлиб, асосан, беморни ёши ва жинсига бевосита боғлиқдир. Сурункали ошқозон яра касаллигида қўлланиладиган дори препаратларини 85%ни жигарда метаболизмга учраши асосан Раппопорт бўйича турли фаол соҳаларда аниқланади. Жумладан триадалар атрофида жойлашган йирик цитоплазмали гепатоцитларни вакуол ва ёғли дистрофик ўзгаришларини сурункали давом этиши жуда мултифокал некроз ўчоқларини шаклланишига ва яланғочланган стромада фибробластлар пролиферациясини кучайишига ва жараёнда мосланиш ўрин алмашиниши жараёнини устун туриши билан давом этади. Бу эса, ўз навбатида триадалар атрофида портал вена ва ўт йўллари трактларини торайиши ва холестаз, веноз гиперэмия кўринишида жараёни ривожланишига олиб келади. Натижада Раппопорт бўйича перипортал сохадаги гепатоцитлар жойлашган стромада склеротик ўзгаришлар, гепатоцитларда эса бир ватда ҳам атрофик ва гипертрофик ўзгаришларни юзага келиши 1-сохада морфофункционал этишмовчиликка ва организмда сурункали эндоген захарланишларни давом этишига олиб келади. Микроскопик жихатдан бу ўзгаришлар перипортал соҳаларда стрмасида фибробластларни кўпайиши, синусоидларни торайиши, перибилиар, периваскуляр соҳаларда сийрак ва дағал толали бирикитрувчи

тўқимани кўпайиши ва ораликда кам сонли лимфоцитар инфильтрация ўчоқларини ривожланишига олиб келади.

Натижада, портал тракда доимий равишда тўлақонлик ва холестаза портал гипертензия, холестатик синдром ва бошқа ўзгаришларни юзага келишига олиб келади. Беморларда асосан эркак жинслилар жигарида атрофик ва склеротик ўзгаришлар утунлик қилса, аёлларда бу жараён асосан гепатостеатозни турли даражалари ва жигар фибрози билан давом этиши аниқланади.

Хулосалар

Сурункали ошқозон яра касаллигида жигарда юзага келадиган сурункали атрофик склеротик ўзгаришлар асосан Раппопрт бўйича 1-соҳада юзага келиши портал гипертензия, холестаза жараёнларини ривожланишига олиб келиши аниқланди.

Сурункали гепатоктосик жараёнда жигарда юзага келган фиброз жараённини баҳолаш асосан перилобуляр сохаларда фибробластлар ва гистиоцитларни кўпайиши, сийрак тропоколлаген синтезини кучайиши ва коллаген полимерини шаклланиши оқибатида ўчоқли кўринишида склерозни юзага келиши жигарни детоксикацион функциясини кескин пасайиши Раппопорт бўйича 2ва 3 майдондаги гепатоцитларда ҳам турли даражадаги ёғли дистрофик ўзгаришларни ривожланиши синусоидларни торайишига олиб келиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРОТОВУШ ТЕКШИРУВ \ АППАРАТЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 13-13.
3. Abdullayev O. et al. XORAZM VILOYATIDA GEPATIT S KASALLIGINING TARQALISHI //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 189-196.
4. Sobirjanevich Y. B., Alievich M. A., Xasanovich K. R. Этиология Гепатоцеллюлярной Карциномы: Особое Внимание Жировой Болезни Печени //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 26-36.
5. Сабиров О., Каримов Р. ПОЛИЖАРОХАТЛАРДА ЎЛИМ

САБАБЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА МОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 293-304.

6. Абдилхаева З., Аллаберганов Д., Каримов Р. IGA-НЕФРОПАТИЯ АВЖ ОЛИШИННИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 286-292.

7. Аминов Ш., Каримов Р., Айтимова Г. ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ АХОЛИ ОРАСИДА ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 259-265.

8. Мусаеви И., Каримов Р. МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 173-180.